

Rotina do R:

1- Altura da planta

Definindo a matriz (Covariância)

```
C <- matrix(c(1978.333, 2111.722, 2534.285, 2111.722, 3040.96, 3517.493, 2534.285, 3517.493, 4586.527), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

Calculando autovalores e autovetores

```
resultado <- eigen(C)
```

Exibindo os autovalores

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

Exibindo os autovetores

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

Definindo a matriz (Correlação)

```
C <- matrix(c(1, 0.8609572, 0.8413250, 0.8609572, 1, 0.9418591, 0.8413250, 0.9418591, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

Calculando autovalores e autovetores

```
resultado <- eigen(C)
```

Exibindo os autovalores

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

Exibindo os autovetores

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

2- Perímetro do pseudocaule

Definindo a matriz (Covariância)

```
C <- matrix(c(135.30018, 95.52364, 70.63925, 95.52364, 114.31059, 87.87992, 70.63925, 87.87992, 99.05129), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

Calculando autovalores e autovetores

```

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)

# Definindo a matriz (Correlação)
C <- matrix(c(1, 0.7681012, 0.6101924, 0.7681012, 1, 0.8258788, 0.6101924,
0.8258788, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)

# 3- Massa da penna

# Definindo a matriz (Covariância)
C <- matrix(c(74.63572, 72.42967, 48.82592, 72.42967, 84.88567, 62.61080, 48.82792,
62.61080, 56.20083), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)

```

```
# Definindo a matriz (Correlação)
```

```
C <- matrix(c(1, 0.9099677, 0.7538861, 0.9099677, 1, 0.9064851, 0.7538861,  
0.9064851, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

```
# Exibindo os autovetores
```

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

```
# 4- Número de pencas
```

```
# Definindo a matriz (Covariância)
```

```
C <- matrix(c(3.334173, 3.413034, 2.568795, 3.413034, 4.715625, 3.699782, 2.568795,  
3.699782, 4.749417), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

```
# Exibindo os autovetores
```

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

```
# Definindo a matriz (Correlação)
```

```
C <- matrix(c(1, 0.8604761, 0.6455282, 0.8604761, 1, 0.7815346, 0.6455282,  
0.7815346, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```

print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)
# 5- Número de frutos
# Definindo a matriz (Covariância)
C <- matrix(c(1478.632, 1670.443, 1127.051, 1670.443, 2474.316, 1537.299, 1127.051,
1537.299, 1370.011), nrow = 3, byrow = TRUE)
# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)
# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)
# Definindo a matriz (Correlação)
C <- matrix(c(1, 0.8733213, 0.7918659, 0.8733213, 1, 0.8349658, 0.7918659,
0.8349658, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)
# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)

# 6- Número de frutos por pencas

```

```
# Definindo a matriz (Covariância)
```

```
C <- matrix(c(2.364426, 2.449861, 1.2114743, 2.449861, 3.089168, 1.644564, 1.2114743, 1.644564, 1.98228), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

```
# Exibindo os autovetores
```

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

```
# Definindo a matriz (Correlação)
```

```
C <- matrix(c(1, 0.9064791, 0.1611059, 0.9064791, 1, 0.6645891, 0.561059, 0.6645891, 0.1611059, 0.6645891, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```
print("Autovalores:")
```

```
print(resultado$values)
```

```
# Exibindo os autovetores
```

```
print("Autovetores:")
```

```
print(resultado$vectors)
```

```
# 7- Massa média das penas
```

```
# Definindo a matriz (Covariância)
```

```
C <- matrix(c(0.4047761, 0.3502185, 0.2407163, 0.3502185, 0.3577085, 0.2685944, 0.2407163, 0.2685944, 0.236042), nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
# Calculando autovalores e autovetores
```

```
resultado <- eigen(C)
```

```
# Exibindo os autovalores
```

```

print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)
# Definindo a matriz (Correlação)
C <- matrix(c(1, 0.9203796, 0.7828126, 0.9203716, 1, 0.9291632, 0.7828126,
0.9291632, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)
# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)
# 8- Massa média dos frutos
# Definindo a matriz (Covariância)
C <- matrix(c(1569.396, 1446.192, 1327.884, 1446.192, 1632.570, 1512.289, 1327.884,
1512.289, 1517.952), nrow = 3, byrow = TRUE)
# Calculando autovalores e autovetores
resultado <- eigen(C)
# Exibindo os autovalores
print("Autovalores:")
print(resultado$values)
# Exibindo os autovetores
print("Autovetores:")
print(resultado$vectors)
# Definindo a matriz (Correlação)

```

```

C <- matrix(c(1, 0.9034908, 0.8603299, 0.9034908, 1, 0.9606602, 0.8603299,
0.9606602, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores

print("Autovalores:")

print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores

print("Autovetores:")

print(resultado$vectors)

# 9- Comprimento externo dos frutos

# Definindo a matriz (Covariância)

C <- matrix(c(11.624839, 9.819784, 8.808328, 9.819784, 9.623875, 8.196642, 8.808328,
8.196642, 7.723408), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores

print("Autovalores:")

print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores

print("Autovetores:")

print(resultado$vectors)

# Definindo a matriz (Correlação)

C <- matrix(c(1, 0.9283964, 0.9295987, 0.9283964, 1, 0.9507284, 0.9295987,
0.9507284, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores

print("Autovalores:")

print(resultado$values)

```

```
# Exibindo os autovetores

print("Autovetores:")

print(resultado$vector)

# 10- Diâmetro dos frutos

# Definindo a matriz (Covariância)

C <- matrix(c(4.744551, 1.613892, 2.299301, 1.613892, 6.192851, 4.020632, 2.299301,
4.920632, 5.473941), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores

print("Autovalores:")

print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores

print("Autovetores:")

print(resultado$vector)

# Definindo a matriz (Correlação)

C <- matrix(c(1, 0.2977362, 0.4511783, 0.2977362, 1, 0.8451338, 0.4511783,
0.8451338, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calculando autovalores e autovetores

resultado <- eigen(C)

# Exibindo os autovalores

print("Autovalores:")

print(resultado$values)

# Exibindo os autovetores

print("Autovetores:")

print(resultado$vector)
```